

ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУКТОРА СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ Л.С. ИЛЮШИНА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Ибодуллаева Ф.И.,

науч. руководитель Дубровская К.А.,

Узбекистан, СамГУ им. Ш. Рашидова

АННОТАЦИЯ

в данной статье будет рассмотрено применение конструктора ситуационных задач Л.С. Илюшина на занятиях по русскому языку в 5 классе по теме «Фразеологизмы в русском языке», а также показан наглядный пример составления поурочного плана занятия с использованием конструктора.

Ключевые слова: конструктор, ситуационные задачи, таксономия целей Б.Блума, применение, понимание, анализ, синтез, оценка.

Конструктор ситуационных задач Л.С. Илюшина – это своеобразная «лестница» (ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез, оценка), которая предполагает постепенное «восхождение» обучающихся к усвоению знаний, причём усвоению не репродуктивному, а деятельностному.

В конструкторе задач заложен разноуровневый подход к обучению. Внимательно ознакомившись с предлагаемым набором формулировок заданий, можно увидеть, что уровень ознакомления и понимания – это доступная способность учащихся, обладающих базовым уровнем, достичь более высокого уровня владения материалом (понимание и применение) – продвинутой; анализ, синтез, оценка – углублённый.

Данный конструктор помогает учителю в конструировании заданий, в таблице представлен набор формулировок заданий в виде не законченных предложений. Зная возможности своих учащихся, можно, используя конструктор задач, построить урок, в котором каждый проявит свои способности.

Формы организации учебной деятельности на уроке с применением конструктора задач могут быть как групповые, так и индивидуальные или фронтальные. Результативность зависит от знания учителем возможностей каждого обучающегося и выбора тех заданий для детей, которые приведут их к ситуации успеха, дадут возможность поверить в свои силы. [3,9]

Конструктор ситуационных задач представляет собой таблицу, в которой имеется 42 ячейки с разного рода заданиями. Эти задания расположены по 6 столбцам, соответствующим целям обучения по таксономии целей Б.Блума.

Приведем наглядный пример использования конструктора ситуационных задач на уроке русского языка в 5 классе по теме «Фразеологизмы в русском языке».

Ход урока

1. Организационный момент

Учитель приветствует класс:

-Здравствуйте, ребята!

-Вы знаете, сегодня я перед началом урока проверила нашу электронную почту и обнаружила в ней письмо для вас. **Прочитайте самостоятельно данное письмо (задание из конструктора № 7).**

Читают письмо:

Здравствуйте, ребята.

Меня зовут Дима. Ещё совсем недавно были мы дружны с Витькой, да так, что **водой не разольёшь**. Но однажды он полез ко мне драться. Теперь мы с ним живём **как кошка с собакой**. Посоветуйте, ребята, как мне вернуть друга, ведь я без него **как без рук**.

2.Актуализация знаний (этап вызова)

Прокомментируйте прочитанное вами письмо (задание из конструктора № 12).

- Кто написал это письмо?
- Что мы узнали о мальчиках?
- Всё ли понятно вам?
- Как вы думаете, почему Дима обратился к нам с просьбой помочь?
- А что обозначают выделенные сочетания слов?

Ученики объясняют значение выделенных сочетаний:

Водой не разольёшь - очень дружны, неразлучны, всегда вместе.

Жить как кошка с собакой - быть в постоянной ссоре, вражде.

Как без рук – совершенно беспомощен.

3.Основной этап (включает этапы осмысления и рефлексии)

Эти сочетания мы сможем найти во фразеологическом словаре.

И сегодня мы познакомимся с новым для вас разделом науки о языке – фразеологией.

- Что же такое фразеологизм. Прочитаем определение в книге на странице 133.

- Что значит выражение “устойчивые сочетания”? На что ещё надо обратить внимание?

Фразеологизм (от греч. *phrasis* — выражение и *logos* — учение) — это устойчивое сочетание слов, близкое по лексическому значению к одному слову, например: *бежать во всю прыть* — *быстро*, *держат язык за зубами* — *молчать*.

Фразеология — раздел языкознания, изучающий лексическое значение, происхождение и употребление устойчивых сочетаний слов — фразеологизмов. Фразеологизм можно заменить одним словом. [1,133]

Сравните фразеологизмы и слова (задание из конструктора № 18), записанные на доске, и скажите, что является образным, эмоциональным?

Рукой подать (образное выражение, фразеологическое) – близко (слово)

Повесить нос (образное выражение, фразеологическое) – загрустить (слово)

Кожа да кости (образное выражение, фразеологическое) – худой (слово)

- На странице 134 есть правило, прочитайте самостоятельно, затем **постройте классификацию фразеологизмов по происхождению на основе правила из учебника (задание из конструктора № 25).**

- Как рождаются фразеологизмы? Чтобы ответить на этот вопрос, надо быть очень образованным человеком, потому что надо знать мировую историю, историю религии, мифологию, литературу, хорошо знать устное народное творчество, особенности различных профессий и многое другое. Фразеологизмы по происхождению делятся на следующие группы:

1. Библейские фразеологизмы - непосредственно связаны с историей религии, например: *манна небесная*.

2. Мифологические фразеологизмы - связаны с мифологическими героями Древней Греции и Древнего Рима, например: *огонь Прометея, со щитом или на щите*.

3. Разговорные фразеологизмы - родились в среде простого народа, например: *пускать пыль в глаза, наводит тень на плетень*.

4. Профессиональные фразеологизмы - родились в среде ремесленников, мастеровых, например: *овчинка выделки не стоит* (прямое значение: шкура такая плохая, что не стоит и тратить время на её обработку), *ждать у моря погоды* (прямое значение: ждать хорошую погоду для ловли рыбы).

5. Фразеологизмы из художественных произведений - это фразеологизмы, пришедшие к нам из устного народного творчества (поговорки и пословицы) и литературных произведений: *собака на сене, блоху подковать*. [1,134-135]

5. Заключительный этап

- Вы будете работать в группах, помогая друг другу, советуясь. Только после того, как все члены вашей группы закончат выполнять задание, капитан команды поднимает руку и показывает, что вы готовы отвечать. За каждый правильный ответ вы будете получать жетон. В конце урока мы подведём итоги и узнаем, какая группа победит.

Напишите возможный вариант фразеологизма. Работа в группах (задание из конструктора № 34).

1.Подберите необходимое слово и запишите фразеологизм.

Карточка для первой группы.

Дружнее этих двух ребят

На свете не найдёшь

О них обычно говорят

Водой (**не разольёшь**)

Карточка для второй группы.

Товарищ твой просит украдкой

Ответы списать из тетрадки.

Не надо! Ведь этим ты другу

Окажешь (**медвежью услугу**)

Карточка для третьей группы.

Мы исходили городок

Буквально вдоль и (**поперек**)

И так устали мы в дороге,

Что еле (**волочили ноги**)

2.Из 4 фразеологизмов выделить “лишний”, т. е. тот, который не соответствует общему значению остальных фразеологизмов. Записать только 3.

Карточка для первой группы.

Хоть пруд пруди. **Кот наплакал.**

Тьма-тьмущая. Яблоку негде упасть.

Карточка для второй группы.

Во все лопатки. Сломя голову.

Черепашьим шагом. В мгновение ока.

Карточка для третьей группы.

Слово в слово. Тютелька в тютельку.

Вилами на воде писано.

Комар носа не подточит.

3.С помощью нарисованных подсказок дети должны правильно расставить слова в своих карточках и записать их.

Карточка для первой группы.

Голоден как (волк)

Хитёр как (лиса)

Надут как (индюк)

Драчлив как (петух)

Карточка для второй группы.

Нем как (рыба)

Труслив как (заяц)

Упрям как (осел)

Грязный как (свинья)

Карточка для третьей группы.

Изворотлив как (змея)

Болтлив как (сорока)

Колючий как (ежик)

Важный как (гусь) [2 5-6]

- Оцените значимость фразеологизмов в повседневной жизни (задание из конструктора № 38).

-Употребление фразеологизмов придает речи живость и красочность. Очень часто, чтобы добиться некоего речевого эффекта простых слов бывает недостаточно. Иронию, горечь, любовь, насмешку, свое собственное отношение к происходящему — все это можно выразить гораздо точнее и эмоциональнее при помощи фразеологизмов.

- А теперь посчитайте свои жетончики. Мы определим группу, победившую в игре. (Ученики считают свои жетоны и определяется победившая группа).

- Надеюсь, вам понравился сегодняшний урок! Записывайте домашнее задание.

Задание на дом. Выполните упражнение 287 на странице 133 и напишите ответ на письмо мальчика Димы, используя фразеологизмы: **не распускать руки, не вешать нос, поговорить с глазу на глаз, найти общий язык.**

Таким образом, составив поурочный план урока по русскому языку на тему «Фразеологизмы в русском языке», мы наглядно показали, что применение конструктора ситуационных задач Л.С. Илюшина значительно облегчает работу молодого специалиста, так как ему не приходится придумывать различного рода задания для своих учеников на

разных этапах занятия, а можно брать эти задания практически в готовом виде из конструктора.

Список использованной литературы

1. Зеленина В.И. Русский язык. /Учебник для 5 класса школ с русс. яз. Обучения. – Т.: Узбекистан, 2020. – 240 с.
2. Карпенко Н.А. /Конспект урока русского языка в 5 классе «Путешествие по городу фразеологизмов». -М.: Россия, 2013. -7 с.
3. Акулова О.В., Писарева С.А., Пискунова Е.В. Конструирование ситуационных задач для оценки компетентности учащихся: Учебно – методическое пособие для педагогов школ. – СПб.: КАРО, 2008. – 96с.
4. Илюшин Л.С. Приемы развития познавательной самостоятельности учащихся. В кн. Уроки Лихачева: методические рекомендации для учителей средних школ / сост. О.Е. Лебедев. – СПб.: «Бизнес - пресса», 2006. – 160с.